

NIKOH SHARTNOMASIDA ER-XOTINLARNING MULKIY HUQUQ VA MAJBURIYATLARINING AKS ETISHI

Xonzodabegim Raxmatova Utkir qizi

rakhmatovaxonzoda55@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada Yevropa va AQShda uzoq yillar davomida shakllanib, huquqiy institut sifatida takomillashib ulgurgan nikoh shartnomalarida er-xotinlarning mulkiy huquqlarining himoya qilinishi masalalariga atroflicha yondashilgan. Rivojlangan davlatlarda turmush qurgan juftliklarning kamida 70 foizi nikoh shartnomasini tuzadi, biroq bu ko`rsatkich O`zbekiston Respublikasida pastligicha qolmoqda. Maqolada hozirgi kunda yuzaga kelayotgan xalqaro munozaralar va kelajakda sodir bo`lishi mumkin bo`lgan holatlar ko'rib chiqiladi va shaxsiy nuqtai nazardan kelib chiqqan holda har tomonlama asoslantirilgan takliflar berish yakunlanadi.

Kalit so`zlar: nikoh shartnomasi, mulkiy huquq va majburiyatlar, O`zbekiston Respublikasi va chet elda oila huquqi.

Kirish

Ko'plab tadqiqotchilar nikoh shartnomasi institutining paydo bo'lishini shartnomaviy munosabatlar rivojlanishning tabiiy bosqichi deb hisoblashadi. Nikoh shartnomasining asosiy maqsadi turmush o'rtoqlar yoki turmush qurayotgan shaxslar mulkining huquqiy rejimini, shu jumladan mulkiy munosabatlarning qonuniy rejimini o'zgartirish imkoniyatini aniqlashdir¹. O`zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 29-moddasida nikoh shartnomasi nikohlanuvchi shaxslarning yoki er va xotinning nikohda bo`lgan davrida va (yoki) er va xotin nikohdan ajratilgan taqdirda ularning mulkiy huquq hamda majburiyatlarini belgilovchi kelishuvi

¹ Гонгало Б.М., Крашенников П.В. Брачный договор. Комментарий семейного и гражданского законодательства. – М.: Статус, 2009. – 568 с.

sifatida ta'riflanadi². Nikoh shartnomasi nikoh davlat ro'yxatiga olinguniga qadar ham, shuningdek nikoh davrida ham tuzilishi mumkin. Nikoh davlat ro'yxatiga olingunga qadar tuzilgan nikoh shartnomasi nikoh davlat ro'yxatiga olingan kundan boshlab kuchga kiradi. Nikoh shartnomasi yozma shaklda tuziladi va notarial tartibda tasdiqlanishi lozim. Er va xotin nikoh shartnomasiga ko'ra birgalikdagi umumiy mulkning qonunda belgilangan tartibini o'zgartirishga, er va xotinning barcha mol-mulkiga, uning ayrim turlariga yoxud er va xotindan har birining mol-mulkiga nisbatan birgalikdagi, ulushli yoki alohida egalik qilish tartibini o'rnatishga haqlidir. Nikoh shartnomasi er va xotinning mavjud mol-mulkiga nisbatan ham, bo'lg'usi mol-mulkiga nisbatan ham tuzilishi mumkin.

Natija

Nikoh shartnomasi juda keng qo'llanish doirasiga ega. Ushbu institut paydo bo'lishining dastlabki sababi, mavjud sinflarning o'z kapitalini tashqi aralashuvdan himoya qilish zarurati edi. Nikoh shartnomasi turmush o'rtoqlar o'rtasida mulkiy munosabatlarni tartibga solish uchun mo'ljallangan. Va shu nuqtai nazardan, bu, shubhasiz, fuqarolik huquqining vositasi bo'lib, unda mulkiy munosabatlarni shartnomaviy tartibga solish mexanizmlari, usullari va shakllari eng to'liq va har tomonlama ishlab chiqilgan³. Ko'pgina xorijiy mamlakatlarda manfaatdor shaxslar nikoh shartnomasining mazmuni bilan tanisha oladi. Bu qoida tadbirkorlik sohasidagi munosabatlar uchun muhimligini inobatga olgan holda kreditorlarning manfaatlarini hisobga oladi⁴. Fransiya Fuqarolik kodeksining 214-moddasida er-xotinlarning nikoh shartnomasida oilani ta'minlash borasida xarajatlarni sarf etish haqida ma'lum bir tartib nazarda tutilmagan bo'lsa, unda ular o'zlarining

² <https://lex.uz/docs/-104720>

³ Левин Ю.В. Актуальные вопросы брачного договора в Российской Федерации // Право и политика. – 2009. – № 2. – С. 23-27.

⁴ Паненкова (Черепкова) М.А. Регулирование брачного договора в российском и иностранном праве // Бюллетень нотариальной практики. – 2009. – № 2. – С. 43-49.

imkoniyatlariga mutanosib ravishda ishtirok etishi belgilangan⁵.

Shartnoma rejimi quyidagi turlarga bo`linadi:

- mulk umumiyligi rejimi ("la communauté conventionnelle"), unda turmush o'rtoqlar- mulkning qonuniy rejimiga o'zgartirishlar kirita oladi;
- alohida mulk rejimi ("régime de séparation de biens»);
- sotib olingan mulkda ulushli ishtirok etish rejimi ("régime de participation aux acquêts").

Muhokama

Er-xotinlarning mulkiy munosabatlari yangi Oila kodeksida bir qator o'zgarishlar bilan berilgan. Kodeksda er-xotin o'rtasidagi mulkiy munosabatlar ikki guruhga bo'lingan. Bular quyidagilar: – er-xotinlarning mulkiy-huquqiy munosabatlari; – er-xotinlarning aliment bilan bog'liq huquqiy munosabatlari. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 5-bobi er-xotinlarning qonuniy rejimi bilan belgilanuvchi mulklar va shartnomaviy rejim bilan belgilanuvchi mulklarni o'z ichiga oluvchi normalarda tashkil topgan er-xotinlarning mulkiy-huquqiy munosabatlarini belgilab beradi. Qonuniy rejim deganda, er-xotinlarning birgalikdagi mulklari rejimi tushuniladi. Birgalikdagi mulkni er-xotinlarning nikoh davrida topilgan va ularning har qaysisi egalik qilish, foydalanish, tasarruf etish borasidagi teng bo'lgan mulklar tushuniladi. Bunda mulk kimning nomida ekanligi ahamiyatga ega emas. Umumiy mulkka nisbatan har ikki tomon, garchi ulardan biri mol-mulk topishda biron joyda ishlamay, uy ishlari bilan mashg'ul bo'lgan, farzandlarini tarbiyalagan, bemorga qaragan, qari ota-onasining parvarishi bilan shug'ullangan bo'lsa ham, teng huquqli hisoblanadilar. Bu holat ko'proq ayollarda uchraydi. Er-xotin mulkining qonuniy tizimi ko'pchilik er-xotinlarning qiziqishiga javob beradi. Ayniqsa, erkaklarga nisbatan kam daromadli ekanligida. Bu holatni

⁵ Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) от 21.03.1804 / из информационного банка «Международное право».

biz ayollarning ko‘pincha farzandlar tarbiyasini, uy ishlarini muhim deb hisoblab, uy yumushlari bilan mashg‘ul bo‘lishida ko‘ramiz. Bunday holatda qonuniy rejim umumiy mulkdagi xotinning hissasini belgilab beradi va uning huquqlarini himoya qiladi. Ko‘pchilik holatlarda voyaga yetmagan farzandlar manfaatlari yotganda sud er-xotinni sud tartibida ajratayotganida mol-mulkni bo‘lish tenglik tamoyilidan chetga chiqishi mumkin. Agar er-xotinlardan biri umumiy mulkni oila manfaatlari ziyoniga ishlatgan bo‘lsa, oilaning umumiy mulkini bo‘lish vaqtida uning ulushi kamaytirilishi mumkin. Bunday hollar bir tomonning alkogol ichimliklarga berilishi yoki bo‘lmasa giyohvandlik vositalarini iste‘mol qilish [uchun ularni sotib olishi](#), turli o‘yinlarga ishlatishlarida namoyon bo‘ladi. Ushbu salbiy holatlar oila mulkiga ziyon yetkazadi. Yuqoridagi holatlarda sud albatta, er yoki xotinga (oila mulkiga ziyon yetkazgan tomonga) nisbatan ko‘proq mulkning tegishli bo‘lishini belgilashi lozim. Qonunchilik er-xotinning alohida ajratilgan mulkiga nafaqat ularni nikohgacha bo‘lgan mulkini, ya‘ni hadya yoki meros asosida olgan mulkini, shu bilan birga haqsiz bitimlar asosida vujudga kelgan mulkini ham kiritadi. Bu turdagi mulklar doirasiga birinchi navbatda haqsiz ravishda er-xotindan bittasi tomonidan xususiyashtirish asosida olingan kvartira ham kiradi. Shartnomaning yetakchilik roli va mulkiy munosabatlarning yangi tamoyillari huquqiy jihatdan O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksida belgilab qo‘yilgan. Nikoh shartnomasi fuqarolik shartnomasining alohida turi sifatida ko‘rilishi lozim, chunki unda er-xotinning mol-mulki huquqiy tabiatini belgilash va o‘zgartirishni nazarda tutadi. Nikoh shartnomasining o‘ziga xos xususiyati shundaki, u kompleks xarakterga ega ekanligi, o‘zida nafaqat er-xotinning mol-mulkini vujudga keltirish yoki uning huquqiy tartibini o‘zgartirish, shu bilan birga er-xotinning bir-biriga moddiy ta‘minot berishini ham tartibga solishni belgilab berishi mumkin

Xulosa

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, nikoh shartnomasini tuzishda er-xotin

qonunda belgilangan umumiy mulk tartibini o'zgartirishga, er-xotinning barcha mol-mulkiga, uning alohida turlariga yoki er-xotinning har birining mulkiga umumiy, ulushli yoki alohida egalik qilish tartibini belgilashga haqlidir. Ya'ni, nikoh paytida sotib olgan barcha mol-mulk endi ikkiga bo'linmaydi, ularning har biri mulkning shartnomada belgilangan qismiga egalik qiladi. Shartnoma qat'iy shartlarni nazarda tutadi va ularni bir tomonlama rad etish mumkin emas. Ammo, agar er-xotin birgalikda shartnomaning bandlarini o'zgartirmoqchi bo'lsa, uni qayta yozilishi va notarial tasdiqlanishi shart. Hozirgi kunda nikoh shartnomalarini tuzish holatlari tez-tez uchrayotgani aholining farovonligi va huquqiy savodxonligi oshganligidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. Гонгало Б.М., Крашенников П.В. Брачный договор. Комментарий семейного и гражданского законодательства. – М.: Статус, 2009. – 568 с.
2. O`zbekiston Respublikasining Oila kodeksi.
3. O`zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi.
4. Левин Ю.В. Актуальные вопросы брачного договора в Российской Федерации // Право и политика. – 2009. – № 2. – С. 23-27.
5. Паненкова (Черепкова) М.А. Регулирование брачного договора в российском и иностранном праве // Бюллетень нотариальной практики. – 2009. – № 2. – С. 43-49.
6. Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) от 21.03.1804 / из информационного банка «Международное право».
7. O`zbekiston Respublikasining Fuqarolik Protsessual kodeksi.